

Vínculo clínico epidemiológico entre la diabetes mellitus tipo 2 y covid-19

Clinical epidemiological link between type 2 diabetes mellitus and COVID-19

Alicia Morocho MD. MSc.^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-7860-8011>
Cristóbal Espinoza MD. MSc. PhD(c)^{1,2,3} <https://orcid.org/0000-0001-8608-8338>
María Magdalena Tapia MD. MSc. PhD(c)^{1,2,3} <https://orcid.org/0000-0003-4011-2966>
Marcelo Bermeo MD. ^{1,2} <https://orcid.org/0009-0000-6149-0590>
Doris Chicaiza MD. ¹ <https://orcid.org/0009-0009-1499-4812>
Vanessa Flores MD. ¹ <https://orcid.org/0009-0008-2638-0968>
Julissa Mosquera MD.¹ <https://orcid.org/0009-0002-7133-8490>
Nathaly Castro MD.¹ <https://orcid.org/0009-0008-9939-7197>
Paola Castro MD. Esp.¹ <https://orcid.org/0009-0002-9413-3885>

¹Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador.

²Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues, Unidad Académica de Salud y Bienestar, Azogues, Ecuador.

³Universidad Nacional de Tumbes, Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, Tumbes, Perú.

*Autor de correspondencia: Alicia Morocho, MSc. Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador. Correo electrónico: aly_531@hotmail.com

Received: 03/20/2022 Accepted: 06/19/2023 Published: 07/12/2024 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12790730>

288

Resumen

Introducción: Múltiples estudios sustentan la asociación entre la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y el curso clínico grave de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Se realizó una revisión sistemática con el objetivo de determinar el vínculo clínico epidemiológico entre DM2 y COVID-19. **Métodos:** Se efectuó una revisión sistemática de artículos incluidos en las bases de datos Embase, Web of Science, Cochrane, PubMed, Scielo y Scopus (Q1-Q4), publicados del 7 de febrero de 2020 a octubre de 2021. Para evaluar de la calidad de los estudios, se utilizaron las herramientas de evaluación de calidad. **Resultados:** Se analizaron en total 32 estudios, el 65,6 % fueron unicéntricos, 87,5% fueron estudios retrospectivos, en el 18,8% estudios se incluyeron solo pacientes con COVID-19 y DM2. En el 84,3% estudios el sexo predominante de los pacientes fue masculino. En el 47% de los estudios la edad de los pacientes fue mayor o igual a 60 años. Además, el 90,6% de estudios reportaron comorbilidades como la HTA. El 87,5% fueron estudios de buena calidad. **Conclusiones:** Destacan como puntos de confluencia en el escenario actual de la sindemia entre COVID-19 y DM2: la edad avanzada, el deterioro de la respuesta inmune, mayores niveles de marcadores inflamatorios y la asociación a complicaciones y comorbilidades de la DM2. La DM2 se considera un factor de alto riesgo para padecer cuadros clínicos críticos y defunciones por COVID19. Asimismo, se han detallado posibles vías patológicas multifacéticas desencadenadas por la hiperglucemia que ocasionan una considerable vulnerabilidad ante la infección por SARS-CoV-2.

Palabras clave: Diabetes Mellitus Tipo 2, Síndrome Respiratorio Agudo Grave, COVID-19, SARS-CoV2.

Abstract

Introduction: Multiple studies support the association between type 2 diabetes mellitus (DM2) and the severe clinical course of coronavirus disease 2019 (COVID-19). This systematic review was carried out with the aim of determining the clinical-epidemiological link between DM2 and COVID-19. **Methods:** A systematic review of articles included in the Embase, Web of Science, Cochrane, PubMed, Scielo and Scopus databases (Q1-Q4), published from February 7, 2020 to October 2021, was carried out. To evaluate the study quality, quality assessment tools were used. **Results:** A total of 32 studies were analyzed, 65.6% were single-center, 87.5% were retrospective studies, in 18.8% studies only patients with COVID-19 and DM2 were included. In 84.3% of the studies, the predominant sex of the patients was male. In 47% of the studies, the age of the patients was greater than or equal to 60 years. In addition, 90.6% of studies reported comorbidities such as hypertension. 87.5% were good quality studies. **Conclusions:** The following stand out as points of convergence in the current scenario of the syndemic between COVID-19 and DM2: advanced age, deterioration of the immune response, higher levels of inflammatory markers and the association with complications and comorbidities of DM2. DM2 is considered a high risk factor for critical clinical conditions and deaths from COVID-19. Likewise, possible multifaceted pathological pathways triggered by hyperglycemia that cause considerable vulnerability to SARS-CoV-2 infection have been detailed.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Severe Acute Respiratory Syndrome, COVID-19, SARS-COV-2.

La COVID-19 se declaró como pandemia el 11 de marzo de 2020 debido a su expansión global ya que el 27 de marzo de 2020 se confirmaron 595,800 casos y un total de 27,324 muertes. La propagación acelerada del SARS-COV-2 generó una congestión en el sistema de salud pública. En efecto, América Latina y el Caribe presentaron una tasa de casos positivos de 30.22 por cada 100.000 habitantes¹. Las infecciones de las vías respiratorias producidas por el SARS-COV-2 se presentan con cuadros de leves a severos, pero se ha observado mayor gravedad en individuos que padecen comorbilidades previas como: diabetes, hipertensión arterial (HTA), enfermedades renales, hepáticas, inmunológicas, respiratorias antecedentes y cardiovasculares².

En 2021, se estimó que 537 millones de personas presentaron diabetes, cifra que se proyectó a 643 millones para 2030, y 783 millones para 2045. Asimismo, para ese año se estimó que más de 6,7 millones de personas entre 20 y 79 años fallecieron por causas relacionadas con la diabetes³.

En particular, la problemática actual en la vigilancia epidemiológica de la DM2 radica en la escalada precipitosa de su tasa de prevalencia y en consecuencia el incremento de población en riesgo de presentar cuadros clínicos graves de COVID-19⁴. La OMS en China observó que en 55,924 casos de COVID19 el 9,2 % de individuos presentaban diabetes⁵. A la par, en Italia una investigación en la que participaron 86,499 personas infectadas por el SARSCoV-2, expuso que la diabetes tipo 2 representa el segundo factor de riesgo para presentar COVID-19, un 33,9%⁶. Además, un estudio realizado en España reportó que de 113,407 personas contagiadas por SARS-CoV-2 el 16,2 presentaron diabetes tipo 2⁷.

La DM2 y COVID-19 sostienen una relación adicional con comorbilidades como la obesidad y la HTA que actúan como predisponentes para una serie de complicaciones y en consecuencia de fallecimientos. En efecto, la diabetes tipo 2 se considera un factor de riesgo para el empeoramiento de COVID-19 ya que propicia un medio proinflamatorio debido a la hiperglucemia sostenida⁸. En definitiva, la sinergia entre la DM2 y COVID-19 sitúan a los individuos en mal pronóstico, sobre todo aquellos con reducida adherencia al tratamiento^{9,10}. El objetivo de la presente revisión sistemática fue evaluar el vínculo clínico epidemiológico entre la DM2 y la COVID-19, en la literatura publicada hasta la actualidad.

Crterios de elegibilidad

Se incluyeron estudios de cohorte retrospectiva, prospectiva, transversal y caso control que fueron publicados. Los artículos originales describen en los resultados del vínculo clínico epidemiológico entre la diabetes tipo 2 y la COVID-19 por medio de una metodología y evaluación estadística que permite la comprobación de hipótesis. Además, se excluyeron los artículos de los que no se obtuvo el texto en formato completo, así como los artículos con pacientes que padecieran diabetes tipo 1. Se abarcaron artículos originales publicados en idioma español, inglés y francés.

Fuente de información

Se realizó la exploración y búsqueda de literatura en las bases de datos Scopus, Web of Science, Cochrane, PubMed, Scielo y EMBASE hasta el 4 de noviembre de 2021.

Estrategia de búsqueda

En particular, se llevó a cabo una búsqueda sistemática de publicaciones en las que se evalúa el vínculo clínico epidemiológico entre la diabetes mellitus tipo 2 y la COVID-19. Se manejaron los términos "SARSCoV-2" "COVID-19", "Síndrome Respiratorio Agudo Grave", "Diabetes Mellitus", "Diabetes Tipo 2". Asimismo, se manejaron operadores Booleanos tales como "AND", "NOT" y "OR". Cabe recalcar que no se manejaron en la búsqueda filtros de fecha y se excluyeron los artículos duplicados.

Gestión de los datos

En la presente revisión sistemática se utilizó la metodología PRISMA (Declaración PRISMA-P 2015).

Proceso de selección

Se examinaron los títulos y resúmenes que se identificaron en bases de datos electrónicas para su potencial inclusión para localizar los textos completos. Además, se evaluó el contenido de los artículos para comprobar la elegibilidad y completar las listas de verificación de criterios de inclusión y exclusión. Se eligieron los estudios de diseño observacional en los que se describe el vínculo clínico epidemiológico entre la DM2 y la COVID-19. Se excluyeron los estudios de editoriales, reseñas, protocolos, notas, y artículos de revisión (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de estudios.

Proceso de recopilación de datos

En la presente revisión sistemática sin meta-análisis, se efectuó una recapitulación narrativa de los datos compilados. Cabe destacar que esta revisión sistemática no demandó la aprobación de un comité de ética.

Elementos de los datos

Se consideró la población de pacientes con COVID-19 (con y sin DM2) y sus características clínicas y epidemiológicas como edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), hospitalización, comorbilidades y complicaciones.

Resultados y priorización

Se consideró como resultados destacados: nombre del primer autor que se realizó el estudio, año, país, fecha de publicación, escenario, diseño del estudio, limitaciones, calidad del estudio, población de pacientes (pacientes con DM2 / total de pacientes), media/mediana de edad y sexo de los participantes del estudio, índice de masa corporal (IMC) y comorbilidades.

Riesgo de sesgo en estudios individuales

Para evaluar de la calidad de los estudios, incluido el riesgo de sesgo, se utilizó las herramientas de evaluación de calidad de estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, según el diseño de cada estudio.

Results

Identificación del estudio y características de los estudios incluidos

Se encontraron en la búsqueda inicial 9905 referencias y luego de eliminar las publicaciones repetidas el número disminuyó a 2204, luego se depuro a 822 focalizados en el vínculo epidemiológico de la DM2 y la COVID-19. Posterior a la lectura completa se seleccionaron 119 artículos que evaluaron claramente el tema. Después de una segunda lectura, se incluyeron 32 artículos, en la Figura 1 se expone el proceso de selección de estudios.

Las características de los estudios incluidos se exponen en las Tabla 1 y 2, se consideraron 7 estudios de Europa (3 de Francia, 2 de Inglaterra, 1 de Escocia, 1 de Italia), 17 estudios fueron de China, 2 de Irán, 2 de India, 1 de Irak, 1 de Perú, 1 de Kuwait y 1 estudio de los Estados Unidos de América (EE.UU.). Los estudios se publicaron entre el 7 de febrero de 2020 y octubre de 2021. Se incluyeron 21 estudios unicéntricos y 11 multicéntricos. Con respecto a la calidad de los estudios: 28 estudios fueron de buena calidad, 3 calidad regular y 1 de mala calidad.

Destacan los estudios retrospectivos en número de 28¹¹⁻³⁸, además se detalla 1 estudio prospectivo³⁹, 1 ambispectivo⁴⁰ y 2 de corte transversal^{41,42}. Cabe subrayar que el diagnóstico de COVID-19 en gran parte de los estudios requirió la detección del SARS-CoV-2 por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

En 26 estudios se incluyeron pacientes con diagnóstico de COVID-19 que presentaron DM2 y que no presentaron DM2 y en 6 estudios se incluyeron solo pacientes con COVID-19 y DM2. En 27 estudios el sexo predominante de los pacientes fue masculino. En 15 de los estudios la edad de los pacientes fue mayor o igual a 60 años. En 9 estudios se reportó mediana de IMC, en 5 estudios se reportó media de IMC, en 5 artículos se presenta en porcentaje el rango de IMC y en 13 estudios no se reportó el IMC.

Además, 29 estudios reportaron comorbilidades como comorbilidad la HTA, 17 estudios enfermedades cardiovasculares, 10 estudios enfermedad coronaria, 17 estudios cáncer, 13 estudios enfermedad cerebrovascular, 15 estudios ERC, 4 estudios inmunodeficiencia y 7 estudios enfermedades hepáticas. Cabe destacar, que un estudio no reportó las comorbilidades de los pacientes. Asimismo, los estudios incluidos no presentaron un tamaño muestral uniforme, fluctuando desde 28 hasta 2.874.020 pacientes.

Tabla 1. Características de los estudios incluidos

Primer autor	País	Fecha de publicación	Escenario	Limitaciones	Calidad del estudio
Wang D. (11)	China	7 de febrero de 2020	Unicéntrico Hospital en Wuhan.	No se obtuvo suero de pacientes para evaluar la viremia. La mayoría de los pacientes todavía están hospitalizados en el momento de la presentación del manuscrito.	Buena calidad
Guan WJ. (12)	China	28 de febrero de 2020	Multicéntrico 552 hospitales	Documentación fragmentada del historial de exposición y las pruebas de laboratorio. La generación de datos fue impulsada clínicamente y no sistemática.	Buena calidad
Shi Y. (13)	China	18 de marzo de 2020	Multicéntrico Hospitales en la provincia de Zhejiang, China	NR	Buena calidad
Guo W. (14)	China	31 de marzo de 2020	Unicéntrico Hospital Wuhan Union.	Indicadores para pacientes diabéticos con otras comorbilidades son ligeramente más altos que aquellos sin otras comorbilidades	Buena calidad
Cai Q. (15)	China	02 de abril de 2020	Unicéntrico Hospital en Shenzhen.	NR	Buena calidad
Wang X. (16)	China	03 de abril de 2020	Unicéntrico Hospital en Wuhan,	Exámenes bioquímicos no se efectuaron durante el seguimiento.	Buena calidad
Feng Y. (17)	China	10 de abril de 2020	Multicéntrico 3 Hospitales en China.	Reducido número de la muestra.	Buena calidad
Mao L. (18)	China	10 de abril de 2020	Multicéntrico Hospitales en Wuhan.	Reducido número de pacientes y sesgos en la observación clínica. La mayoría de los pacientes aún se encontraban hospitalizados.	Buena calidad
Li X. (40)	China	12 de abril de 2020	Unicéntrico Hospital en Wuhan	Sesgo de recuerdo. Faltan datos sobre algunas variables. Ausencia de datos comparativos de pacientes con COVID-19 no ingresados o de otros pacientes críticos.	Buena calidad
Yan Y. (19)	China	27 de abril de 2020	Unicéntrico Hospital Tongji.	Reducido tamaño de la muestra.	Buena calidad
Wang L. (20)	China	30 de abril de 2020;	Unicéntrico Hospital en Wuhan.	Falta de seguimiento a pacientes en prediálisis con ERC.	Buena calidad
Zhu L. (21)	China	30 de abril de 2020	Multicéntrico Hospitales de la provincia de Hubei, China	No se recuperó el estado pre hospitalario de DM de la cohorte.	Buena calidad
Zhang Y. (22)	China	6 de mayo de 2021	Multicéntrico Hospital Wuhan Jinyintan y Hospital de Medicina Tradicional China Huangshi	Las concentraciones plasmáticas de ACE2 pueden no considerarse un reflejo de los niveles tisulares.	Buena calidad
Chen Y. (23)	China	14 de mayo de 2020	Unicéntrico Hospital Central de Wuhan,	Restricciones para clasificar los casos verdaderos SARS-CoV-2 negativos.	Buena calidad
Cariou B. (24)	Francia	29 de mayo de 2020	Multicéntrico. 53 centros de Francia	Reducido tamaño de la muestra. Proporción considerable de pacientes sin HbA1c disponible. Enfoque del pronóstico a corto plazo	Buena calidad
Raoufi M. (25)	Irán	25 de junio de 2020	Unicéntrico Hospital de atención terciaria en Teherán, Irán	El número de casos en cada grupo fue acentuadamente diferente.	Buena calidad
Smith S. (26)	EE.UU.	26 de junio de 2020	Unicéntrico. Centro Médico Saint Barnabas, Livingston.	NR	Buena calidad
González M. (41)	Italia	15 de julio del 2020.	Unicéntrico Hospital para COVID-19, OGR.	Limitadas variables de los diabéticos con COVID-19.	Mala calidad
Yi, H. (27)	China	29 de julio de 2020	Multicéntrico. 4 hospitales de Wuhan, Shanghai y la provincia de Anhui.	Tamaño relativamente reducido de la muestra.	Buena calidad
Wang F (28)	China	8 de agosto de 2020	Unicéntrico Nuevo hospital de Wuhan	Reducido tamaño de la muestra. Hospital designado para casos severos. Falta de un grupo de control.	Buena calidad
Abbas, HM. (29)	Irak	04 de septiembre de 2020	Unicéntrico Hospital Al-Shafaa.	NR	Buena calidad
Conway J (30)	Inglaterra	21 de septiembre de 2020.	Unicéntrico Hospital General de Distrito en el Reino Unido	Reducido número de población incluida.	Buena calidad
Akbariqomi Mostafa (31)	India	24 septiembre de 2020	Unicéntrico Hospital Baqiyatallah.	Falta de datos y de seguimiento de los resultados a corto plazo.	Buena calidad
Zhang N. (32)	China	24 de septiembre de 2020	Unicéntrico Hospital Central de Wuhan.	Muestra relativamente pequeña. Evidencia de factores de confusión y sesgo de selección.	Buena calidad
Holman N. (33)	Inglaterra	01 de octubre del 2020	Multicéntrico Población nacional sobre personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 recopilados por la Auditoría Nacional de Diabetes	Las variables se limitaron a las recopiladas por la NDA, que no incluye diversas comorbilidades.	Calidad regular
Mansour A. (34)	Irán	16 de noviembre de 2020	Unicéntrico Hospital Shariati,	Reducido tamaño de la muestra. Falta de mediciones de HbA1c en todos los pacientes.	Buena calidad
McGurnaghan S. (35)	Escocia	23 de diciembre de 2020	Multicéntrico Población total de Escocia, incluidas todas las personas con diabetes que vivían 3 semanas antes del comienzo de la pandemia en Escocia (estimado el 7 de febrero de 2020).	Falta de datos de control de calidad sobre la asignación de muertes por COVID-19. Estimación de las cifras de población por grupos de edad y sexo.	Calidad regular
Navarrete P. (39)	Perú	diciembre de 2020	Unicéntrico Hospital Emergencia Ate Vitarte.	Múltiples factores de confusión: edad avanzada, consumo de tabaco y obesidad/sobrepeso.	Calidad regular
Lalau J (36)	Francia	mayo de 2021	Multicéntrico 68 centros franceses	NR	Buena calidad
Mishra Y (42)	India	02 de julio de 2021	Unicéntrico Centro de atención de COVID en India.	Insuficientes datos para otros factores de riesgo como malignidad, neutropenia, VIH o trasplante de órganos. No se evidencia un grupo control.	Buena calidad
Abdullah A (37)	Kuwait	08 de agosto de 2021	Unicéntrico Hospital en Kuwait.	NR	Buena calidad
Bailli, H (38)	Francia	octubre de 2021	Unicéntrico Hospital Universitario de Mahdia.	NR	Buena calidad

ACE2: Enzima convertidora de angiotensina-2, HbA1c: hemoglobina glicosilada, NR: No reportado NDA: Auditoría Nacional de la Diabetes, ERC: Enfermedad renal crónica, DM: Diabetes mellitus

Tabla 2 Características de los pacientes incluidos

Primer autor	Diseño del estudio	Población de pacientes	Pacientes diabéticos/Total de pacientes %	Edad, media o mediana	Sexo masculino %	IMC- kg/m2	Comorbilidades %
Wang D. (11)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 138) DM (14/138) 10.14%	56 (42-68) mediana	54,3%	NR	HTA: 31,2%, enfermedades cardiovasculares: 14,5%, cáncer: 7,2 %.
Guan W. (12)	Cohorte Retrospectivo.	UCI y No UCI	Total (n = 1099) DM (81/1099)	47 (35-58) mediana	58,2%	NR	HTA: 15,0 %, EPOC: 1,1 %, enfermedad coronaria: 2,5 %. ECV: 1,4 %, hepatitis B: 2,1 %, cáncer: 0,9%, ERC: 0,7%, inmunodeficiencia: 0,2 %.
Shi Y. (13)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 487) DM (29/487)	46 (19) media ± DE	53,2%	NR	HTA: 20,3%, enfermedad cardiovascular: 2,3%, cáncer: 1% enfermedades crónicas del hígado: 4,5%. ERC: 1,4%. Otros: 32,6,6 %.
Guo W. (14)	Caso –control Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 174) DM (37 /174)	61(55-69) mediana	54,1%	NR	HTA: 27%, enfermedad cardiovascular: 32,4%, Malignidad: 2,7%, enfermedad pulmonar: 5,4%, ECV: 2,7%, ERC: 2,7%.
Cai Q. (15)	Cohorte retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 298) DM (18/298)	47,5 (33-61) mediana	48,66%	23,2 (21,125,6) mediana	HTA: 15,8%, enfermedades cardiovasculares: 8,39%, enfermedad hepática: 9,4%, cáncer: 1,3%.
Wang X. (16)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 1012) DM (27/1012)	50 (39-58) mediana	51,8%	NR	HTA: 4,5%, enfermedades cardiovasculares: 1,5 %, enfermedad del sistema respiratorio: 2,0 %, otras patologías: 3,3 %.
Feng Y. (17)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 476) DM (49/476)	53 (40-64) mediana	56,9%	NR	HTA: 23,7 %, enfermedad cardiovascular: 8%, tumor maligno: 2,5 %, ECV: 3,6 % inmunosupresión: 1,5 %, EPOC: 4,6 %, ERC: 0,8 %, otros: 21,6%.
Mao L. (18)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 214) DM (30/214)	52,7 (15,5) media	40,7 %	NR	HTA: 23,8 %, ECV o enfermedad cardiaca: 7,0 %, cáncer: 6,1 %, ERC: 2,8%.
Li X. (40)	Cohorte Ambispectivo	UCI y No UCI	Total (n = 548) DM (83/548)	60 (48-69) mediana	50,9%	24,7 (22,426,7) mediana	HTA: 30,3 %, EPOC: 3,1 %, asma: 0,9 %, TB: 1,6%, enfermedad coronaria: 6,2%, hepatitis B: 0,9%, ERC: 1,8%, tumor: 4,7%.
Yan Y. (19)	Caso –control Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 193) DM (48 /193)	70 (62 -77) mediana	68,8%	NR	HTA: 50,0%, enfermedad cardiovascular: 27,1%, ECV: 10,4%, enfermedad pulmonar crónica: 8,3%.
Wang L. (20)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 116) DM (17 /116)	54 (38-69) mediana	57,8%	NR	HTA:37,1%, infarto cerebral 6 %, tumor maligno: 0,3%
Zhu L. (21)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 9663) DM2: (952 /9663)	DM2: 62 (55-68) mediana	53,6%	DM2: 24,7 (22,0-26,4) mediana	DM2: (HTA: 53,4%, la enfermedad coronaria 13,7 %, ECV: 5,6 %, ERC: 4,9%. Sin DM2: HTA: 19,7 %, enfermedad coronaria: 3,7%, ECV: 1,5 %, ERC: 1,3%)
Zhang Y. (22)	Caso –control Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 245) DM: (32 /245)	63,03 (11,81) media	56,9%	28 (41,4) media	HTA: 77 %, ECV: 10,9%, enfermedad coronaria: 82,2%.
Chen Y. (23)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 904) DM: (136/904)	66,0 (60,5-73,5) mediana	46,57%	28 (41,4) media	HTA: 61,7% enfermedad cardiovascular: 21,3%, enfermedad del sistema nervioso: 13,23%, ERC: 11,7%, enfermedad pulmonar crónica: 1,47%, tumor: 1,47%.
Cariou B. (24)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 1317) DM2: (1166/1317)	69,8 ± 13,0 media	64,9 %	28,4 (25,032,7) mediana	HTA: 77,2%, dislipidemia: 51,0%, cardiopatía isquémica (SCA/CAR):26,9%, ECV (ictus o AIT): 12,9%, IC: 11,6%, NAFLD o cirrosis hepática: 10,7%, cáncer activo: 15,1%, EPOC: 10,4%, insuficiencia renal en etapa terminal: 7,2%.
Raoufi M. (25)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 1357) DM2: (117/1357)	66 (55-75) mediana	56,4%	> 30: 16 (13,6%)	HTA: 53%, enfermedad cardiovascular: 33, 3%.
Smith, SM. (26)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 184) DM2: (184/184)	64,4 media	53,3%	29,8 media	HTA: 60,3%, hiperlipidemia: 33,7%, demencia: 13%, ERC: 3 %, enfermedad arterial coronaria: 2,0 %, insuficiencia cardiaca congestiva: 10,9%, asma: 9,8%, fibrilación auricular: 7,6%, cáncer: 9,2%, EPOC: 6,5%, ECV: 5,4%, trasplante renal: 2,7%.
González M. (41)	Corte transversal	UCI y No UCI	Total (n = 38) DM2: (38/38)	71 a 80: 36,8%	55%	≥30: 29 (76,3%)	HTA: 100%, cardiopatía Isquémica: 63,1%, EPOC: 44,7%, ictus: 21%), ERC: 73,7%, neoplasias: 15,8%.
Yi H. (27)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 521) DM2: (54/521)	63 (52-70) mediana	61,11%	28 (2532) mediana	HTA: 50, %, enfermedades cardiovasculares: 17,02%, cáncer: 2,17%, inmunosupresión: 3,77%.
Wang F. (28)	Cohorte retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 28) DM: (28/28)	68,6 (± 9) media	75%	28,22 (5,63) media	HTA: 53,6%, enfermedad cardiovascular:14,3%, ECV: 14,3%, EPOC: 14,3%.
Abbas, H. (29)	Cohorte retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 284) DM: (71/284)	44,89 ± 16,34 media	53,52%	NR	NR
Conway J. (30)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 71) DM: (16/71)	>60: (75%)	56,3%	25-30: (43, 7%), >30: 9 (56,3%)	HTA:75%, EPOC: 43,8% ECV: 37,5 %, enfermedad hepática crónica: 18,8 %, demencia: 18,8 %.
Akbariqo mi M. (31)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 595) DM: (148/595)	54 (43-63) mediana	66,9%	≥30: (32, 4%)	HTA: 48,6 %, enfermedad cardiovascular: 27%, asma y enfermedades alérgicas: 14,9%, enfermedad pulmonar: 16,2%, enfermedad renal crónica: 16,2%, enfermedad crónica del hígado: 9,4%, enfermedad de tiroides: 4%, enfermedad reumática: 2%, ECV: 5,4%, cáncer: 3,4%.
Zhang N. (32)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 563) DM: (52/563)	65 (61-73) mediana	63,5%	24,7 (22,3-26,6)	Enfermedad cardiovascular: 26,9%, ERC: 5,8%, enfermedad hepática:65,4%.
Holman N. (33)	Cohorte retrospectiva	UCI y No UCI	Total (n =2874020) DM2: (2874020 /2874020)	67,5 (13,4) media	55,9%	25,0-29,9: 31,5%	DM2:(Infarto de miocardio previo 6,7%, insuficiencia cardiaca 23,9%, Cualquier cardiovascular o renal morbilidad 62,3%.
Mansour A (34)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 353) DM: (111/353)	63,66 media	57,5 %	28,22:(5,63%)	HTA: 57,66%, enfermedad isquémica del corazón: 35,14%, ECV: 2,70%, ERC: 9,01%, inmunodeficiencia: 6,31%.
McGurnaghan S. (35)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 5 463 300) DM: (319 349/5 463 300)	79,9 (972: 89,8%). Mediana	DM:(n=360972)	30 (27-35) mediana	Patología cardiaca (incluye HTA): 64-3%
Navarrete P. (39)	Cohorte prospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 1947) DM: (280/1947)	60 - 79 :54,8%	67,1%	NR	HTA: 17,6%
Lalau J. (36)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 2951) DM: (2951/2951)	70,9 ± 12,5 media	64,02%	28,7 (25,3-32,7) mediana	HTA: 80,2 %, insuficiencia cardiaca:12,0%, esteatohepatitis:7,6 %, cirrosis: 2,7 %), cáncer:9,7 %, bronquitis crónica: 9,7 %, apnea del sueño tratada: 11,2 %.
Mishra Y. (42)	Corte transversal	UCI y No UCI	Total (n = 32) DM: (28/32)	58,28 (±8,57) media	53,1%	NR	HTA: 50%, enfermedad de la arteria coronaria: 6,3%.
Abdullah A. (37)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 417) DM: (122/417)	56,44 (± 11,64) media	64,6%	28 (2532) mediana	HTA: 57,6%, asma:14,1%, EPOC: 0, enfermedad cardiovascular: 18,8%, ERC: 6,9%, malignidad: 2,8%.
Bailli H. (38)	Cohorte Retrospectivo	UCI y No UCI	Total (n = 220) DM: (220/220)	66 media	NR	NR	HTA: 69%, enfermedad pulmonar crónica: 12%, insuficiencia renal crónica: 9,5%.

Los datos se presentan como n (%) o media \pm DE, o mediana, a menos que se indique lo contrario. DM: Diabetes Mellitus, DM2: Diabetes Mellitus Tipo 2, HTA: Hipertensión arterial, ERC: Enfermedad Renal Crónica, EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ECV: Enfermedad cerebrovascular, TB: tuberculosis, IC: Insuficiencia cardiaca, IMC: Índice de masa corporal, SCA: síndrome coronario agudo, CAR: revascularización arterial coronaria, AIT: ataque isquémico transitorio, NAFLD: enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Con el antecedente de investigaciones que derivaron en publicaciones científicas en el escenario de la pandemia por COVID-19 se evaluó el vínculo clínico epidemiológico entre la DM2 y COVID-19. El 53% de los estudios incluidos provienen de China y 21,9 % de Europa, escenarios en los que se reportaron los casos iniciales de pacientes con COVID-19. En el contexto de la globalización, en estos países se observan factores de riesgo para COVID-19 asociados con los estilos de vida occidentales que ocasionan el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, la longevidad es otro factor coadyuvante de riesgo^{43,44}.

En relación al diseño de los estudios, un 87,5% corresponde a estudios retrospectivos, mientras que el 21,9% de estudios no describieron limitaciones. Con respecto a la calidad de los estudios: 87,5% estudios fueron de buena calidad, 9,4% calidad regular y 3,1% de mala calidad. Cabe destacar, que no se evidenciaron resultados publicados de ningún ensayo doble ciego controlado. En términos generales, el colapso de los sistemas de salud ocasionado por la pandemia de COVID-19 ha originado un aumento desproporcionado en la demanda de atención médica y complicaciones en pacientes con DM2. De hecho, se ha presentado evidencia que destaca la asociación de la diabetes con un incremento del riesgo de gravedad y letalidad por COVID-19, 2.95 veces mayor (IC del 95%: 1.93–4.53)⁴⁵.

En primer lugar, la edad destaca como el principal punto de confluencia entre ambas enfermedades. En parte como consecuencia de la epidemia de DM2 se acrecientan los casos de infección por SARS-CoV-2, sobre todo en la población adulta mayor, ya que la prevalencia de DM2 se incrementa con la edad⁴⁶. En efecto, en la presente revisión sistemática en el 46,9% de los estudios incluidos la población de pacientes con COVID-19 fue mayor de 60 años. Resultados que destacan, ya que en la actualidad un 11% de la población mundial es mayor de 60 años de edad, y se estima que esta proporción alcance un estimado de 22% para el año 2050⁴⁷.

En segundo lugar, el deterioro de la respuesta inmune al SARS-CoV-2 en individuos con DM2 y de edad avanzada, se considera un fenómeno que prevalece sobre todo en el tracto respiratorio⁴⁸. De hecho, en la presente revisión sistemática en el 12,5% de estudios incluidos se describe población de pacientes con inmunodeficiencia y COVID-19. La DM2 armoniza la acción recíproca huésped-agente infeccioso y las respuestas inmunes. En particular, propicia un entorno proinflamatorio y protrombótico a nivel microvascular y macrovascular debido a la hiperglucemia crónica perenne que desgasta la acción inmunitaria de forma directa e indirecta. En consecuencia, ocasiona una considerable vulnerabilidad ante las infecciones^{49,50}. El IMC también se considera un factor pronóstico independiente de la gravedad de la COVID-19 en la población que diabética²⁴. En personas con DM2 hospitalizadas por COVID-19, el IMC se asoció positiva e independientemente con la intubación traqueal y/o la muerte dentro de los 7 días, a diferencia del control de la glucosa a largo plazo en el que no se encontró asociación.

En tercer lugar, las complicaciones de la diabetes tipo 2 y la asociación a otras comorbilidades como obesidad, HTA, enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio, eventos tromboticos y enfermedades cardiovasculares se presentan frecuentemente en los individuos con diagnóstico de DM2 de edad avanzada⁵¹. Se suma también, en los pacientes diabéticos, el doble riesgo de ingreso a una UCI y el triple riesgo de defunciones intrahospitalarias⁵². En Estados Unidos de Norteamérica, un estudio detalló que los enfermos críticos y fallecidos en la UCI fueron individuos con co-morbilidades previas como: HTA, DM y obesidad, en el 58% de los casos^{53,54}.

La DM2 y el cáncer son enfermedades con alta prevalencia a nivel mundial. Estas patologías ocurren con mayor frecuencia que la esperada, incluso tras ajustar las poblaciones en relación a la edad se observa que alrededor de 8 a 18% de los pacientes con cáncer presentan diabetes⁵⁵. La DM2 guarda una relación particular con tipos específicos de cáncer y parece estrecharse este vínculo para el cáncer de colon, recto, hígado, páncreas y endometrio.

Evidencia reciente sugiere que tanto la hiperglucemia como la hiperinsulinemia en la DM2 podrían inducir respuestas de daño celular, como la glucotoxicidad, la lipotoxicidad y el estrés oxidativo. Sobre todo, se considera que procesos que participan en la transformación celular aumentan el riesgo de desarrollo de cáncer⁵⁶. Las alteraciones metabólicas, hormonales e inmunológicas que comparten la obesidad, la DM2 y el cáncer pueden incrementar la probabilidad de fallecer por COVID-19. No obstante, los mecanismos moleculares subyacentes aún se desconocen.

Por otra parte, en las UCI, que albergan a pacientes infectados con el SARS-CoV-2, llama la atención que den-

tro de las comorbilidades más comunes y que son factores de riesgo de muerte, la DM ocupa la segunda causa (OR de 2.79), además, presentan un riesgo a morir más alto que el de la población no diabética con un OR de 3.21 (95% IC 1.82–5.64, $p < 0.0001$, $I^2 = 16\%$)⁵⁷.

En definitiva, el control glicémico juega un rol muy importante en la COVID-19. Por tanto, se sugiere un rango de glicemia menor o igual a 140mg/dl. Es imprescindible el control de la glucosa, estilos de vida saludables antes de ingresar a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos (UCI) para optimizar la terapéutica y mejorar de cierta forma el pronóstico^{58,59}.

La sindemia entre DM2 y COVID-19 demanda a los sistemas de salud mundiales su respuesta estratégica y permanente bajo el contexto del costo efectividad disponibles⁶⁰. Es imprescindible la prevención de complicaciones en pacientes con DM2, el control de la glucosa y estilos de vida saludables para optimizar la terapéutica⁵⁸. La actividad física podría considerarse una herramienta invaluable en la prevención y el manejo de la DM2 por su costo-efectividad y facilidad de acceso en comparación con otras medidas como el tratamiento farmacológico⁶¹.

Los pacientes con DM2 precisan en cualquier escenario un tratamiento interdisciplinario, asociado con excelentes resultados terapéuticos y mejor pronóstico a largo plazo. También ha demostrado ser una medida costo efectiva en el tiempo. No obstante, aún se advierten obstáculos para la organización y aplicación del TID en el contexto práctico, como restricciones financieras y políticas sanitarias que limitan su operación⁶²⁻⁶⁸. Entre las limitaciones de este estudio es importante mencionar que las investigaciones incluidas en esta revisión corresponden a estudios en gran parte unicéntricos, observacionales, con un tamaño de muestra reducido, debido a que no se han encontrado reportes de ningún ensayo doble ciego controlado u otros estudios experimentales finalizados hasta la fecha de exploración y búsqueda.

En el contexto de la sindemia entre COVID-19 y DM2, el vínculo clínico epidemiológico radica en factores como la edad avanzada, el deterioro de la respuesta inmune, mayores niveles de marcadores inflamatorios y la asociación a complicaciones y comorbilidades de la DM2. La DM2 se considera un factor de alto riesgo para padecer cuadros clínicos críticos y defunciones intrahospitalarias por COVID-19. En definitiva, la diabetes no aumenta el riesgo de infección por SARS-CoV-2, sino que eleva de forma significativa la gravedad y la mortalidad por COVID-19. Se suma a este escenario la mayor prevalencia en pacientes diabéticos de comorbilidades como HTA, los trastornos de la curación de las heridas discapacidad, pérdida de la movilidad, depresión, estrés, ansiedad, aislamiento social, hospitalizaciones prolongadas que deterioran de forma gradual e inexorable la calidad de vida del paciente con DM2 Y COVID-19. En consecuencia, se propone el seguimiento estricto de la DM2, en especial si se presentan comorbilidades, para clasificar su gravedad y el riesgo cardiovascular.

CONFLICTO DE INTERÉS

El presente trabajo de investigación no ha recibido ningún tipo de contribución financiera

References

1. Cascella M, Rajnik M, Aleem A, Dulebohn SC, Di Napoli R. Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19). 2022 May 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32150360.
2. Muniyappa R, Gubbi S. COVID-19 pandemic, coronaviruses, and diabetes mellitus. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2020;318(5):E736-E741.
3. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas*, 10th edn. Brussels, Belgium: 2021.
4. Chentli F, Azzoug S, Mahgoun S. Diabetes mellitus in elderly. *Indian J Endocrinol Metab.* 2015;19(6):744-52.
5. Organización Mundial de la Salud. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020.
6. Gentile S, Strollo F, Ceriello A. COVID-19 infection in Italian people with diabetes: Lessons learned for our future (an experience to be used). *Diabetes Res Clin Pract.* 2020;162:108137.
7. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Análisis de los casos de COVID-19 notificados a la RENAVE hasta el 10 de mayo en España. Informe COVID-19 nº 33. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología, Sistema para la Vigilancia en España; 2020.

8. Del Carpio-Orantes L, Dorantes-Nava CL. Diabetes mellitus 2 y COVID-19, dos pandemias en simbiosis favorecidas por la obesidad. *Med Int Méx.* 2021; 37 (3): 407-410.
9. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA.* 2020;323(13):1239-1242.
10. Rodríguez-Morales AJ, Cardona-Ospina JA, Gutiérrez-Ocampo E, Villamizar-Peña R, Holguin-Rivera Y, et al. Latin American Network of Coronavirus Disease 2019-COVID-19 Research (LANCOVID-19). Electronic address: <https://www.lancovid.org>. Clinical, laboratory and imaging features of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Travel Med Infect Dis.* 2020;34:101623.
11. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y, Zhao Y, Li Y, Wang X, Peng Z. Características clínicas de 138 pacientes hospitalizados con 2019 Nueva neumonía infectada por coronavirus en Wuhan, China. *JAMA.* 2020; 323 (11): 1061-1069. Fe de erratas en: *JAMA.* 16 de marzo de 2021; 325 (11): 1113.
12. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, et al. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *N Engl J Med.* 2020;382(18):1708-1720.
13. Shi Y, Yu X, Zhao H, Wang H, Zhao R, Sheng J. Host susceptibility to severe COVID-19 and establishment of a host risk score: findings of 487 cases outside Wuhan. *Crit Care.* 2020;24(1):108.
14. Guo W, Li M, Dong Y, Zhou H, Zhang Z, Tian C, Qin R, Wang H, Shen Y, Du K, Zhao L, Fan H, Luo S, Hu D. Diabetes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID-19. *Diabetes Metab Res Rev.* 2020 Mar 31:e3319.
15. Cai Q, Huang D, Ou P, Yu H, Zhu Z, Xia Z, Su Y, Ma Z, Zhang Y, Li Z, He Q, Liu L, Fu Y, Chen J. COVID-19 in a designated infectious diseases hospital outside Hubei Province, China. *Allergy.* 2020;75(7):1742-1752.
16. Wang X, Fang J, Zhu Y, Chen L, Ding F, Zhou R, Ge L, Wang F, Chen Q, Zhang Y, Zhao Q. Clinical characteristics of non-critically ill patients with novel coronavirus infection (COVID-19) in a Fangcang Hospital. *Clin Microbiol Infect.* 2020;26(8):1063-1068.
17. Feng Y, Ling Y, Bai T, Xie Y, Huang J, Li J, Xiong W, Yang D, Chen R, Lu F, Lu Y, Liu X, Chen Y, Li X, Li Y, Summah HD, Lin H, Yan J, Zhou M, Lu H, Qu J. COVID-19 with Different Severities: A Multicenter Study of Clinical Features. *Am J Respir Crit Care Med.* 2020;201(11):1380-1388.
18. Mao L, Jin H, Wang M, Hu Y, Chen S, He Q, Chang J, Hong C, Zhou Y, Wang D, Miao X, Li Y, Hu B. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. *JAMA Neurol.* 2020;77(6):683-690.
19. Yan Y, Yang Y, Wang F, Ren H, Zhang S, Shi X, Yu X, Dong K. Clinical characteristics and outcomes of patients with severe covid-19 with diabetes. *BMJ Open Diabetes Res Care.* 2020;8(1):e001343.
20. Wang L, Li X, Chen H, Yan S, Li D, et al. Coronavirus Disease 19 Infection Does Not Result in Acute Kidney Injury: An Analysis of 116 Hospitalized Patients from Wuhan, China. *Am J Nephrol.* 2020;51(5):343-348.
21. Zhu L, She ZG, Cheng X, Qin JJ, Zhang XJ, et al. Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes. *Cell Metab.* 2020;31(6):1068-1077. e3.
22. Zhang Y, Sun Y, Liu K, Alolga RN, Xu X, Feng G, Xiao P. Low plasma angiotensin-converting enzyme 2 level in diabetics increases the risk of severe COVID-19 infection. *Aging (Albany NY).* 2021;13(9):12301-12307. doi: 10.18632/aging.202967.
23. Chen Y, Yang D, Cheng B, Chen J, Peng A, Yang C, Liu C, Xiong M, Deng A, Zhang Y, Zheng L, Huang K. Clinical Characteristics and Outcomes of Patients With Diabetes and COVID-19 in Association With Glucose-Lowering Medication. *Diabetes Care.* 2020;43(7):1399-1407.
24. Cariou B, Hadjadj S, Wargny M, Pichelin M, Al-Salameh A, et al. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. *Diabetologia.* 2020;63(8):1500-1515. Erratum in: *Diabetologia.* 2020 Jul 2; PMID: 32472191; PMCID: PMC7256180.
25. Raoufi M, Khalili S, Mansouri M, Mahdavi A, Khalili N. Well-controlled vs poorly-controlled diabetes in patients with COVID-19: Are there any differences in outcomes and imaging findings? *Diabetes Res Clin Pract.* 2020;166:108286.
26. Smith SM, Boppana A, Traupman JA, Unson E, Maddock DA, et al. El deterioro del metabolismo de la glucosa en pacientes con diabetes, prediabetes y obesidad se asocia con COVID-19 grave. *J Med Virol.* 2021;93(1):409415.
27. Lima MM, Carrera C, Madera MD, Marín W, Contreras M. COVID-19 y diabetes: una relación bidireccional. *Clin Investig Arterioscler.* 2021;33(3):151-157.
28. Wang F, Yang Y, Dong K, Yan Y, Zhang S, Ren H, Yu X, Shi X. Clinical characteristics of 28 patients with diabetes and COVID-19 in Wuhan, China. *Endocr Pract.* 2020;26(6):668-674.
29. Abbas HM, Nassir KF, Al Khames Aga QA, Al-Gharawi AA, Rasheed JI, et al. Presenting the characteristics, smoking versus diabetes, and outcome among patients hospitalized with COVID-19. *J Med Virol.* 2021;93(3):15561567.
30. Conway J, Gould A, Westley R, Raju SA, Oklopčić A, et al. Characteristics of patients with diabetes hospitalised for COVID-19 infection-a brief case series report. *Diabetes Res Clin Pract.* 2020;169:108460.
31. Akbariqomi M, Hosseini MS, Rashidiani J, Sedighian H, Biganeh H, et al. Clinical characteristics and outcome of hospitalized COVID-19 patients with diabetes: A single-center, retrospective study in Iran. *Diabetes Res Clin Pract.* 2020;169:108467.
32. Zhang N, Wang C, Zhu F, Mao H, Bai P, et al. Factores de riesgo para malos resultados de pacientes con diabetes con COVID-19: un estudio retrospectivo de un solo centro en brote temprano en China. *Front Endocrinol (Lausana).* 2020;11:571037.
33. Holman N, Knighton P, Kar P, O'Keefe J, Curley M, et al. Risk factors for COVID-19-related mortality in people with type 1 and type 2 diabetes in England: a population-based cohort study. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2020;8(10):823-833.
34. Mansour A, Sajjadi-Jazi SM, Kasaeian A, Khosravi B, Sorouri M, et al. Clinical characteristics y resultados de los diabéticos hospitalizados por infección por COVID-19: un estudio observacional, retrospectivo, de un solo centro. *EXCLI J.* 2020;19: 1533-1543.
35. McGurnaghan SJ, Weir A, Bishop J, Kennedy S, Blackburn LAK, et al. Risks of and risk factors for COVID-19 disease in people with diabetes: a cohort study of the total population of Scotland. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2021;9(2):82-93.
36. Lalau JD, Al-Salameh A, Wiernsperger N, Goronflot T, Pichelin M, et al. La metformine est associée à une moindre mortalité chez les patients diabétiques hospitalisés pour la COVID-19 [El uso de metformina se asocia con un riesgo reducido de mortalidad en pacientes con diabetes hospitalizados por COVID-19]. *Médecine Des Maladies Métaboliques.* 2021;15 (3): 278-87.
37. Alshukry A, Bu Abbas M, Ali Y, Alahmad B, Al-Shammari AA, et al. Clinical characteristics and outcomes of COVID-19 patients with diabetes mellitus in Kuwait. *Heliyon.* 2021;7(4):e06706.

38. Baili H et al. Factores predictivos de mortalidad chez les diabétiques atteints de pneumopathie COVID-19: expérience de l'unité de l'Hôpital universitaire de Mahdia, Annales d'Endocrinologie. Anales de Endocrinología. 2021 octubre; 82.
39. Navarrete P, Lizaraso F, Velasco J, Loro L. Diabetes mellitus e hipertensión arterial como factor de riesgo de mortalidad en pacientes con Covid-19. Rev Cuerpo Med. 2020;13(4): 361-365.
40. Li X, Xu S, Yu M, Wang K, Tao Y, et al. Risk factors for severity and mortality in adult COVID-19 inpatients in Wuhan. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(1):110-118.
41. González M, Osoria L, Santines Y, León L, Almenares A, et al. Caracterización de pacientes diabéticos contagiados por la COVID-19 ingresados en el hospital OGR. Torino, Italia. 2020;24(3):939-952.
42. Mishra Y, Prashar M, Sharma D, Akash, Kumar VP, et al. Diabetes, COVID 19 and mucormycosis: Clinical spectrum and outcome in a tertiary care medical center in Western India. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(4):102196.
43. Singh AK, Gupta R, Misra A. Comorbidities in COVID-19: Outcomes in hypertensive cohort and controversies with renin angiotensin system blockers. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(4):283-287.
44. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. 2020;323(18):1775-1776.
45. Wu J, Zhang J, Sun X, Wang L, Xu Y, et al. Influencia de la diabetes mellitus en la gravedad y letalidad de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). Diabetes Obes Metab. 2020; 22: 1907-1914.
46. Kirkman MS, Briscoe VJ, Clark N, Florez H, Haas LB, et al. Diabetes in older adults. Diabetes Care. 2012;35(12):2650-64.
47. Van Bokkelen, G., Morsy, M. y Kobayashi, Th. Transición demográfica, desafíos de atención médica y el impacto de las tendencias regulatorias internacionales emergentes con relevancia para la medicina regenerativa. Curr Stem Cell Rep. 2015;1:102-109.
48. Tessaro FHG, Ayala TS, Nolasco EL, Bella LM, Martins JO. Insulin Influences LPS-Induced TNF- α and IL-6 Release Through Distinct Pathways in Mouse Macrophages from Different Compartments. Cell Physiol Biochem. 2017;42(5):2093-2104.
49. Davis JW, Chung R, Juarez DT. Prevalence of comorbid conditions with aging among patients with diabetes and cardiovascular disease. Hawaii Med J. 2011;70(10):209-13.
50. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, et al. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382(18):1708-1720.
51. Bilaloglu S, Aphinyanaphongs Y, Jones S, Iturrate E, Hochman J, Berger JS. Thrombosis in Hospitalized Patients With COVID-19 in a New York City Health System. JAMA. 2020;324(8):799-801.
52. Mantovani A, Byrne CD, Zheng MH, Targher G. Diabetes as a risk factor for greater COVID-19 severity and in-hospital death: A meta-analysis of observational studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020;30(8):1236-1248.
53. Bhatraju PK, Ghassemieh BJ, Nichols M, Kim R, Jerome KR, et al. Covid19 in Critically Ill Patients in the Seattle Region - Case Series. N Engl J Med. 2020;382(21):2012-2022.
54. Lim S, Bae JH, Kwon HS, Nauck MA. COVID-19 and diabetes mellitus: from pathophysiology to clinical management. Nat Rev Endocrinol. 2021;17(1):11-30.
55. Pearson-Stuttard J, Zhou B, Kontis V, Bentham J, Gunter MJ, et al. M. Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(2):95104. Retraction in: Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Jun;6(6):437. Corrected and republished in: Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Jun;6(6):e6-e15.
56. Gallagher EJ, LeRoith D. Obesity and Diabetes: The Increased Risk of Cancer and Cancer-Related Mortality. Physiol Rev. 2015;95(3):727-48.
57. Rincon L, Zuin M, Rigatelli G, Zuliani G. Diabetic patients with COVID-19 infection are at higher risk of ICU admission and poor short-term outcome. J Clin Virol. 2020;127:104354.
58. Klonoff DC, Umpierrez GE. Letter to the Editor: COVID-19 in patients with diabetes: Risk factors that increase morbidity. Metabolism. 2020;108:154224.
59. Hsu CW. Glycemic control in critically ill patients. World J Crit Care Med. 2012;1(1):31-9.
60. Centers for Disease Control and Prevention (U.S.). National Diabetes Statistics Report, 2020. [Online].; 2020 [cited 2021 julio 28. Available from: <https://www.cdc.gov/diabetes/library/features/diabetes-stat-report.html>.
61. Umpierre D, Ribeiro PA, Kramer CK, Leitão CB, Zucatti AT, et al. Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2011;305(17):1790-9.
62. Gunadi F, Widiastuti S, Prayudi S. Clinical overview, laboratory findings, and radiological outcomes of COVID-19 Patients in the city of Bandung, Indonesia. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2022;17(1):p8.
63. Alvarez APLMD, Urdiales ACSMD, Vélez IPCMD, Melan BPMD, Carreño MAAMD, Fajardo IGM. COVID-19 y síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2021;(2):168-72.
64. Cordero PM, Pesántez GJ, Choez KM, Barragán JC, Verdugo MV, Reinoso RO, et al. Desregulación inmunológica en el paciente diabético con COVID-19. Diabetes Internacional y Endocrinología [Internet]. 20 de diciembre de 2020 [citado 8 de mayo de 2024];16(1).
65. Crespo AC, Rodríguez JS, Ávila JB, Neira MT, Jaramillo TJ, Sevilla LP, et al. Diabetes mellitus como factor de riesgo para COVID-19: un análisis epidemiológico. Diabetes Internacional y Endocrinología. 20 de diciembre de 2020;12(1):28-33.
66. Espinoza C, Morocho A, Neira J, Arias G, Pozo C, Guevara B, et al. Epidemiología de COVID-19 y eventos trombóticos: una revisión sistemática. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica [Internet]. 10 de mayo de 2023 [citado 8 de mayo de 2024];42(4).
67. Zambrano AM, Córdova MV, Hidrobo AM, Pico DP, Yamunaque YT, Uzhca BS, et al. Implicaciones de la cuarentena por COVID-19 en la regulación del metabolismo de la glucosa. Diabetes Internacional y Endocrinología. 20 de diciembre de 2020;12(1):1-5.
68. Vásquez DRP, Alcedo JMG. Prevalencia de trastornos mentales en población peruana con COVID-19 atendida en el programa "Te Cuido Perú. AVFT – Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica [Internet]. 2021 [citado 8 de mayo de 2024];40(9).